

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558423>

QARORLAR QABUL QILINISHIDA JAMOATCHILIK ISHTIROKIGA NAZAR

Ruziqulov Abdulla Aliqulovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi Navoiy hududiy bo'linmasi rahbari

Elektron pochta manzili: abu.x2012@mail.ru

abu.x2014@umail.uz

Annotatsiya: Maqolada fuqarolarning qarorlar qabul qilishda ishtiroki, dunyodagi hamda O'zbekistonda qarorlar qabul qilishida fuqarolar ishtirokini oshirish borasida olib borilayotgan islohotlar atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: davlat boshqaruvi, islohot, fuqarolik jamiyati qarorlar qabul qilish, jamoaviy murojaat.

ВЗГЛЯД НА УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Абдулла Аликулович Рузикулов

Доктор философии (PhD) в области политологии

Руководитель Навоийского регионального отделения Центра анализа

демократических процессов

Электронный адрес: abu.x2012@mail.ru

abu.x2014@umail.uz

Аннотация: В статье подробно освещены реформы, которые проводятся для повышения участия граждан в принятии решений в мире и Узбекистане.

Ключевые слова: государственное управление, реформа, принятие решений гражданским обществом, коллективное обращение.

A LOOK AT PUBLIC PARTICIPATION IN THE DECISION-MAKING PROCESS

Abdulla Alikulovich Ruzikulov

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Head of the regional branch of the Center for Analysis of Democratic Processes in

Navoi region

Email address: abu.x2012@mail.ru

abu.x2014@umail.uz

Abstract: *The article details the reforms that are being carried out to increase citizen participation in decision-making in the world and in Uzbekistan.*

Keywords: *public administration, reform, decision-making by civil society, collective appeal.*

Insoniyat taraqqiyotining bugungi bosqichida qarorlar qabul qilishda keng jamoatchilikning ishtiroki muhimdir. Aynan shuning uchun aksariyat davlatlar fuqarolarning qarorlar qabul qilishda ishtirokini yanada oshirish maqsadida turli chora-tadbirlar, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda dasturlar, ilovalar va ijtimoiy tarmoqlarda sahifalar yaratmoqda.

Bundan koʻzlangan maqsad qabul qilinayotgan qarorlar, dasturlar va chora-tadbirlar imkon qadar barchaning umumiy manfaatlariga mos kelishini taʼminlashdir. Oʻz-oʻzidan maʼlumki, keng jamoatchilik muhokamalaridan oʻtgan har qanday qarorlar rivojlanish, islohotlarning oʻz vaqtida va samarali amalga oshishiga xizmat qiladi.

Keyingi yillarda Oʻzbekistonda fuqarolarning jamiyat va davlat hayotidagi ishtiroki izchil kengayib bormoqda. Mazkur jarayon institusional tarzda rivojlanmoqda. Sohaning huquqiy asosini mustahkamlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, ular fuqarolarning jamoat hayotidagi rolini oshirishga va siyosiy jarayonlarda faolroq ishtirok etishiga zamin yaratadi.

QONUN LOYIHALARINING MUHOKAMASI QONUNCHILIK BAZASINING TAKOMILLASHIGA XIZMAT QILADI

Fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtiroki haqida gap ketganda, “Jamoatchilik nazorati toʻgʻrisida”gi hamda “Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi toʻgʻrisida”gi qonunlarni alohida qayd etish zarur.

“Jamoatchilik nazorati toʻgʻrisida”gi Qonunda fuqarolarning qarorlar qabul qilishda bevosita va bilvosita ishtirok etishining huquqiy asoslarini koʻrish mumkin. Jumladan, jamoatchilik fikrini oʻrganish qarorlar qabul qilishda toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir etuvchi omil hisoblansa, davlat organlarining ochiq hayʼat majlislarida ishtirok etish, jamoatchilik muhokamasi, jamoatchilik eshituvi, jamoatchilik monitoringi va jamoatchilik ekspertizasi kabi mexanizmlar orqali ochiq va samarali qarorlar qabul qilishga taʼsir oʻtkazish asoslari koʻrsatib oʻtilgan.

Qolaversa, “Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi toʻgʻrisida”gi qonunda fuqarolarning huquqlari belgilab qoʻyilgan. Bular, qonun loyihalarining umumxalq muhokamasida erkin ishtirok etish, qonun loyihalari yuzasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, Vazirlar Mahkamasiga, boshqa davlat organlari, fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, siyosiy partiyalar va boshqa jamoat birlashmalari, ommaviy axborot vositalariga takliflar va

mulohazalar kiritish va qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi uchun deputatlar bilan, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining vakillari bilan tashkil etilgan uchrashuvlarda va boshqa tadbirlarda qatnashish ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

JAMOATCHILIKNING MUHOKAMALARDAGI ISHTIROKI AMALDAGI ISLOHOTLARGA ISHONCH NAMUNASIDIR

So'ngi 7-8 yil ichida qonun loyihalari va boshqa muhim hujjatlar bo'yicha jamoatchilik muhokamalari o'tkazilishining joriy etilishi qarorlar qabul qilishda fuqarolarning ishtirok etish imkoniyatini yanada oshirib, xalq bilan muloqotning mutlaqo yangicha formatiga asos bo'ldi. Bu fuqarolarga o'z fikrlarini bildirish va takliflar berish imkonini yaratish bilan birga daxldorlik hissini uyg'otib, befarqlik illatlarining yo'qolishiga ham xizmat qilmoqda.

Eng asosiysi, umumdavlat ahamiyatiga molik strategik dasturlar muhokamasida fuqarolar ishtirokining yildan - yilga ortib borayotganligi ko'zga tashlanmoqda. Jumladan, O'zbekiston Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni loyihasi ishlab chiqilib, u bilan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi loyihalarining "Qonun hujjatlari ta'sirini baholash tizimi" portalida yo'lga qo'yilgan jamoatchilik muhokamasi natijalari bo'yicha 1 310 ta taklif va mulohaza kelib tushib, ular asosida Davlat dasturining 41 ta bandi qayta ko'rib chiqildi.

Shuningdek, "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqish va qabul qilishda Harakatlar strategiyasiga nisbatan mamlakatimiz aholisining ishtiroki sezilarli darajada ortdi. Bu bilan hujjatning yanada xalqchilligi ta'minlandi. Bunga, faqatgina uchta asosiy elektron platformaga jamoatchilik muhokamalari yakuni bo'yicha kelib tushgan 17 mingdan ziyod fikr-mulohazalar yaqqol dalil bo'la oladi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdiki, fuqarolarning amalga oshirilayotgan islohotlar va bu islohotlar doirasida qabul qilinayotgan siyosiy strategik dasturlar muhokamasida shaxsan o'zlari ham ishtirok etib, qarorlar qabul qilishga ta'sir qilayotganligi hamda ushbu dasturlar o'z hayotlarining yanada farovon bo'lishiga xizmat qilayotganligini his qilishmoqda. Buning isboti o'laroq, 2017–2021 yillarga mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" muhokamalarida 1,5 mingga yaqin taklif va mulohaza bildirilgan bo'lsa, "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ni qabul qilishda 17 mingdan ziyod fikr-mulohaza kelib tushgani fikrimizning yaqqol misolidir.

ELEKTRON PLATFORMALAR: OSON, ARZON VA QULAYLIKNI TALAB ETADI

Fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini ta'minlash uchun elektron platformalar yaratildi. Bugungi kunda respublikamizda bu borada bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Davlat hokimiyati organlarining parlament va mahalliy kengashlar oldida hisobdorligini kuchaytirish, elektron hukumat tizimini joriy etish jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytirishga olib keldi. Natijada bugungi kunda mamlakatimizda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mavjud (my.gov.uz), ochiq ma'lumotlar portali (data.egov.uz), normativ hujjatlar loyihalarni muhokama qilish uchun (regulation.gov.uz) portal joriy etildi.

So'nggi yillarda jamoatchilik fikrini o'rganish ommaviy tus olmoqda. Manzilli byudjet xarajatlari ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun "Ochiq byudjet" portali ishga tushirildi. Fuqarolar ushbu portal orqali davlat byudjeti, byudjet ijrosi kabi ma'lumotlarni olish bilan birga portal orqali byudjet qonunchiligi buzilayotgani haqidagi xabarlarni, byudjet jarayonini takomillashtirish bo'yicha takliflarni yuborishlari mumkin. Jumladan, "Ochiq byudjet" axborot portali orqali har yili 2 marta o'tkaziladigan "Tashabbusli byudjet" yo'lga qo'yildi. Bu portal uning yordamida fuqarolar ko'pchilikning muammolarini birgalikda ovoz berish orqali hal etishiga qaratilgan. Xususan, 2024 yil fevral oyidagi 1-mavsumda 35 575 ta tashabbus ilgari surilgan bo'lib, 3 390,5 mlrd so'm ajratildi.

Tashabbusli byudjetlashtirishni ta'minlashga ajratilayotgan byudjet mablag'lari ulushining kengayishi fuqarolar tomonidan kiritilgan takliflar sonining 2,5 barobar, ya'ni 2019 yildagi 28,7 mingdan 2022 yilda 69,7 ming nafarga, ovoz bergan fuqarolar sonining esa 87,7 ming nafardan 6,7 mln nafarga oshishiga olib kelgan. Bundan tashqari, moliyalashtirish uchun saralangan loyihalar soni 1102 tadan 2354 taga ko'paygan.

FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING RIVOJLANISHI DAVLAT VA JAMIYATNING MULOQOT MAYDONINI KENGAYTIRADI

Ko'rilayotgan choralarning natijasida so'nggi to'rt yilda fuqarolik jamiyatining eng asosiy instituti hisoblanadigan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 20,7 foizga oshdi, shu jumladan, 187 ta yirik respublika nodavlat notijorat tashkilotlari o'z faoliyatini boshladi.

O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari soni 2024 yilda 1991 yilga nisbatan 100 barobarga ortganini ko'rish mumkin. Xususan, 1991 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra respublikada 95 ta NNT faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2000 yilning 1 yanvarga kelib ularning soni 2585 taga, 2016 yil 1 yanvar holatiga ko'ra– 8417 taga, 2024 yilda esa 9200 ga yaqinni tashkil etib, 5 yilda, ya'ni 2016-2024 yillarda ularning soni 64,5 foizga oshgan. Bu esa o'zi-o'zidan

respublikamizda ularni qo‘llab-quvvatlash va amalga oshirilgan sa‘y-harakatlar natijasidir.

Ayniqsa “Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonning qabul qilinishi sohada ulkan o‘zgarishlarga zamin yaratmoqda.

MAHALLIY O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARI FAOLIYATINING TIZIMLI ISHLASHINI TA‘MINLASH FUQAROLARNING JARAYONLARGA DAHLDORLIK HISSINI OSHIRADI

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarining vakolatlari kengaytirildi, bu esa fuqarolarga yaqinroq darajadagi qarorlarni qabul qilishda ishtirok etish imkoniyatini beradi. O‘zi-o‘zidan bu erda mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarining roli oshib borayotganini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, davlatimizda konstitusiyaviy islohotlar natijasida yangilangan Konstitusiyada belgilangan hokimlar va xalq deputatlari Kengashlari vakolatlari taqsimlanishiga asoslangan davlat hokimiyatini tashkil etishning yangi modelini to‘liq amalga oshirish, mahalliy Kengashlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi rolini kuchaytirish, mahalliy davlat hokimiyatini yangicha konstitusiyaviy-huquqiy sharoitlarda yo‘lga qo‘yish maqsadida “Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni qabul qilindi.

Farmonga ko‘ra, jamiyat va davlat hayotining muhim masalalarini hal etishda mahalliy vakillik organlarining rolini oshirish maqsadida 33 ta funksiya va vakolatlar xalq deputatlari mahalliy Kengashlariga o‘tkazildi.

Natijada davlat bog‘cha va maktablarni tashkil etish va tugatish, buyurtma qo‘riqxonalari, tabiiy pitomniklar, rekreasiya zonalari, botanika va dendrologiya bog‘larini tashkil etish, shahar yo‘lovchilar transportida yo‘lovchi va yuk tashish haqini to‘lashning tariflarini belgilash, shahar yo‘lovchi transportida yo‘nalishlarni tashkil etish, ichimlik suvi ta‘minoti bo‘yicha xizmatlar uchun tariflarni tasdiqlash va boshqalar mahalliy Kengashlar qarorlari bilan amalga oshirilishi belgilab qo‘yildi. Jumladan, 2019 yilda O‘zbekiston hukumati tashabbusli byudjetlashtirish (Participatory Budgeting) – fuqarolar byudjet mablag‘larining bir qismini qanday, qaerda va nimaga sarflanishi to‘g‘risidagi qaror qabul qilishda ishtirok etadigan jarayonni joriy qilgan.

Ovoz berishning navbatdagi davri natijalari ko‘rsatdiki, aholi, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati institutlarida tashabbusli byudjet amaliyotiga qiziqish ortgan. Tashabbusli byudjet joriy etilganidan buyon fuqarolar tomonidan ilgari surilgan takliflar soni 2,5 barobar oshgan; loyihalarni tanlashda ishtirok etgan fuqarolarning ovozlari esa qariyb 10 barobar oshgan.

Jamoatchilik palatasi tasarrufida bo'lgan "Meningfikrim.uz". veb-portali mamlakatimizda fuqarolarning jamiyat va davlatni boshqarishda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish, davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, hayotiyli va samaradorligini ta'minlash maqsadida yaratilgan. Ushbu portal orqali fuqaro davlat va jamoat ahamiyatiga molik muhim masalalar bo'yicha qonun hujjatlariga takliflarni elektron jamoaviy murojaat shaklida yuborishi mumkin. Bugungi kunga qadar portal orqali 6670 dan ortiq jamoaviy murojaatlar va 30 000 ga yaqin sharhlar qabul qilindi .

XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI VAQT SARFINI KAMAYTIRISH VA SINOVCCHANLIKNI OSHIRISH OMILI

Qarorlar qabul qilishda fuqarolar ishtirokini ta'minlash va ularni barcha jarayonlardan xabardor qilish maqsadida xorijiy davlatlarda ham bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, Evropa ittifoqining rasmiy veb saytidagi "Have Your Say", ya'ni "Fikringizni bildiring" deb nomlangan sahifaning "Jamoatchilik bilan maslahatlashish va fikr-mulohazalar" bo'limida fuqarolar va korxonalar Evropa Ittifoqining yangi siyosatlari va amaldagi qonunlar haqida Evropa Ittifoqining 24 ta rasmiy tillaridan birida o'z fikrlarini bildirishlari mumkin .

Janubiy Koreyada e-People platformasi mavjud. Ushbu tizim hukumat miqyosidagi yirik onlayn aloqa kanali bo'lib, unda barcha fuqarolik arizalari, takliflar va siyosat muhokamalari qulay tarzda internetda topshiriladi va ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga Janubiy Koreyada Oasis of 10 Million Imagination (10 million tasavvur vohasi) Seul aholisiga shaharni obodonlashtirish g'oyalarini taklif qilish va qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etish imkonini beruvchi fuqarolik tashabbuslari platformasi mavjud bo'lib, Seul fuqarolari shahar siyosatining keng doirasi bo'yicha taklif va tavsiyalar berishlari mumkin va ular qaror qabul qilish jarayonida o'zlarining fikr va takliflari jiddiy ko'rib chiqilishiga ishonch hosil qilishadi .

Umuman olganda, bugungi kunda O'zbekistonda fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtiroki institusional tarzda rivojlanish yo'lida bo'lib, bu jarayonda davomiylik va uzluksizlik zarur. Chunki, fuqarolarning ishtiroki jamiyat rivoji uchun o'ta muhim omil hisoblanadi. Qolaversa, bu borada fuqarolar ishtirokini faollashtirish – uzoq muddatli reja hisoblanib, buning uchun mazkur jarayon sub'ektlarining barchasidan o'zaro uzviy hamkorlik qilish talab etiladi. Bu, o'z navbatida, fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini ta'minlashga, jamiyatda demokratiya va shaffoflikni mustahkamlashga ko'maklashadi.

Shunday ekan, mazkur sohadagi munosabatlarni huquqiy kafolatlash uchun fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini ta'minlovchi qonunlarni yanada takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI / REFERENCES

1. "O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017. - №6
2. "O‘zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 sentyabrdagi 5185-sonli Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 37-son
3. Mirziyoev sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartibintizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak.T.: O‘zbekiston, 2017.
4. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir / O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2017 yil 22 dekabr. - T.: O‘zbekiston, 2018. -B.71-146.
5. Xolov A.X. Boshqaruv karorlari qabul qilishning nazariy konsepsiyalari. Monogra- fiya. - T.: 2013.
6. Klementyev D. S., Kornilovich V. A., Malyshev M. A. Forms of social organization of citizens ‘ participation in state decision-making. Electronic bulletin. 2016. No. 59. P.